

**MOTIVATSIYANING XODIMLAR SHAKLLANISHIDAGI RO‘LI VA
AHAMIYATI**

Murodova Dilsora Dilshodovna

AIFU Ijtimoiy fanlar kafedrası 1-kurs magistranti

Email: muradova0307@gmail.com

Tel:+998993660307

Annotatsiya: Motivatsiyaning mavjudligi yoki yo‘qligi xodimlarning o‘sishi va kompaniya samaradorligiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Biroq, ko‘pchilik bu nimani anglatishini tushunmasligi mumkin. Ushbu maqolada biz motivatsiya nima ekanligini, uning ma‘nosi, nazariyasi, foydalari, motivatsiyani oshirish usullari va metodlarini tushuntirib bermiz.

Kalit so‘zlar: motivatsiya, xodim motivatsiyasi, nazariya, metod.

Аннотация: Наличие или отсутствие мотивации оказывает существенное влияние на рост сотрудников и производительность компании. Однако многие люди могут не понимать, что именно означает мотивация. В этой статье мы объясним, что такое мотивация, ее значение, теорию, преимущества, способы повышения мотивации и методы

Ключевые слова: мотивация, мотивация персонала, теория, метод.

Abstract: The presence or absence of motivation has a significant impact on employee growth and company productivity. However, many people may not understand what exactly motivation means. In this article, we will explain what motivation is, its meaning, theory, benefits, ways to increase motivation and techniques

Key words: motivation, personnel motivation, theory, method.

Motivatsiya inson hayotida juda katta rol o‘ynaydi. Bu termin (lotincha mover “harakat qilish”, “harakatga undash”) inson xulq-atvorini boshqaradigan, uning yo‘nalishini tashkiliyligini, faolligini va barqarorligini belgilovchi psixofiziologik jarayon. Insonning o‘z ehtiyojlarini faol ravishda qondirish qobiliyatidir.

Motivatsiyaning 2 ta asosiy turlari bor. Tashqi motivatsiya –“Men buni nimadir uchun qilaman” ya’ni xodimga tashqaridan ta’sir etuvchi omillar. Misol uchun: ish haqqi evaziga ishlash, tirikchilik uchun qo’lidan kelganini qilish, tanbeh olmaslik uchun ishlash bularning barchasi tashqi omillar ta’sirada bo’ladi. Ichki motivatsiya-“Men buni qilishni hohlayotganim uchun qilaman “ ya’ni o’sishni istash, zavqlanish va orzularni ro’yobga chiqarish uchun astoydil harakat qilish kabi shaxsning ichida tabiiy ravishda paydo bo’ladigan tuyg’ulardan kelib chiqadigan istak.

Motivatsiya jarayoni juda murakkab va noaniq. Ushbu hodisani tushuntirishda harakat qilgan turli xil motivatsiya nazariyalari mavjud (1-jadval)

Nazariya nomi	Olimlar ismlari
Kutish nazariyasi	V.Vrum
Adolat nazariyasi	J.Steysi Adams
X va Y nazariyasi	D.Mak Gregor
Kutish va adolat nazariyasi	L.Porter va E.Loulera
Ehtiyojlar ierarxiyasi	A.Maslou
Klassik nazariyalar	A.Fayol, F.Teylor, J.Muni, Ch.Bernard
Uch faktorli model	Kleyton Alderfer
To’rt faktorli model	Ch.Bernard
Ikki faktorli model	Frederik Gersberg
Orttirilgan ehtiyojlar nazariyasi	Devid Mak Klelland

Maslou ehtiyojlar ierarxiyasini ishlab chiqdi, unda u ularni ahamiyatiga ko’ra tartibladi: fiziologik ehtiyojlar, xavfsizlikka bo’lgan ehtiyoj, sevgiga bo’lgan ehtiyoj, hurmatga bo’lgan ehtiyoj, e’tirof etish va o’zini o’zi anglash zarurati. Ushbu nazariyaga ko’ra, quyi darajadagi ehtiyojlarni qondirish yuqori darajalarni qondirishga o’tishning zaruriy shartidir. Misol uchun, agar odamda oziq-ovqat va suv etarli bo’lmasa, u ijtimoiy muloqotga yoki o’zini namoyon qilishga intilmaydi. Motivatsiyani A.Maslou nazariyasidan foydalangan holda boshqarish uchun hozirda xodimlar tomonidan qanday ehtiyojlar qanoatlantirilayotganini tushunish, shuningdek, yuqori darajadagi

ehtiyojlarni qondirish uchun sharoit yaratish zarur. Xodimlarning motivatsiyasini oshirishning turli usullari mavjud. Keling ko'plab kompaniyalar hozirgi kunda amalga oshirayotgan 7 ta asosiy chora tadbirlarni ko'rib chiqamiz.

1) Ish muhitini yaxshilash. Avvalo, ish muhitini tayyorlash muhimdir. Ish joyidagi muhitni yaxshilash xodimlarning noroziligini kamaytirishda samarali ta'sir etadi.

Ish muhitiga misollar

- Ishxona harorati, yorug'lik, hid, ovoz va boshqalar
- Xavfsiz ish muhiti
- Charchoq va stressdan xalos bo'lishingiz mumkin bo'lgan dam olish maskani
- Ovqatlanish joyi, hojatxona
- Boshliqlar va bo'lim ichida insoniy munosabatlar

Yuqorida aytib o'tilganidek, ish joyidagi muhit deganda "ish paytida xodimlarni o'rab turgan barcha muhitlar" tushuniladi. Stresssiz va qulay ish muhitini yaratish motivatsiyani oshirish uchun asosdir.

2) Ish va hayot muvozanatini yaxshilash. So'nggi yillarda ish va hayot muvozanatini saqlash ayniqsa juda muhim.

Ish va hayot muvozanatini o'lchash choralariga misollar:

- Ish va oila o'rtasidagi muvozanatga erishish tizimi
- Bolalarni parvarish qilish ta'tili, qisqa ish vaqti, ortiqcha ish kunlari yo'qligi
- Televizion ish, moslashuvchan vaqt tizimi, qo'shimcha ishlar/bir vaqtning

o'zida ishlash uchun ruxsat

Yuqorida tilga olingan Gertsbergning ikki faktorli nazariyasi ham motivatsiyani oshirish uchun xodimlarning noroziligini his etuvchi omillarni kamaytirish zarurligini ta'kidlaydi.

3) Xodimlarni baholash tizimini ko'rib chiqish. Ish faoliyatini baholash xodimlarning motivatsiyasiga ta'sir qiluvchi muhim omil hisoblanadi, chunki u ish haqiga ham ta'sir qiladi.

Xodimlarni baholash tizimlari va inson resurslarini rivojlantirish chora-tadbirlariga misollar:

- Xodimlar boshliqlarning buyrug'i yoki majburlashi emas, balki o'z maqsadlarini belgilaydigan tizim. Tashkilot maqsadlariga erishish uchun xodimlar o'z hissalarini qo'shishlari mumkin bo'lgan maqsadlarni qo'yadilar, maqsadlarni o'zlari amalga oshiradilar va ularning erishganlik darajasiga qarab baholanadilar.

- Qobiliyatga asoslangan baholash standartlarini o'rnatadigan xodimlarni baholashda qo'llaniladigan usul (a'lo darajadagi inson resurslarining xulq-atvor xususiyatlari). Inson resurslarini rivojlantirish va yollash ishlarini osonlashtiradi.

4) Xodimlarga qiyinchiliklarni yengish imkoniyatini bering. "Xodimlarga o'zlari xohlagan narsani sinab ko'rish imkoniyatini berish" va "o'zlari xohlagan bo'limga o'tkazishga ruxsat berish" ichki motivatsiyaga yuqori ta'sir ko'rsatadi va motivatsiyani oshirishning samarali choralari hisoblanadi.

Shaxsning xohish-istaklarini hurmat qiladigan tizimlarga misollar:

- O'z-o'zidan hisobot tizimi
- Xodimlarga o'zlari xohlagan bo'limga o'tish yoki o'tkazishni xohlashlari haqida kompaniyaga hisobot berish imkonini beradigan tizim. Aytishicha, Yaponiyadagi kompaniyalarning taxminan 80 foizi uni joriy qilgan.

- Xodimlar o'zlarining ma'lumotlari, qobiliyatlari, yutuqlari va boshqalarni o'zlari xohlagan bo'limga targ'ib qilishlari va boshqa joyga ko'chirilishi yoki o'tkazilishi mumkin bo'lgan tizim. Ichki yollash tizimiga zid ravishda xodimlarning yondashuvi.

5) Tashkilot ichidagi aloqani faollashtirish. Ish joyidagi insoniy munosabatlar xodimlarning motivatsiyasiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Qo'shma Shtatlarda 1924 yildan boshlab sakkiz yil davomida o'tkazilgan Hawthorne tajribasi ham xodimlar o'rtasidagi muloqot samaradorlikni oshirishini ko'rsatdi.

Tashkilot ichidagi aloqani jonlantirish choralari misollar:

- Tadbirlarni o'tkazish
- Xodimlar uchun bufet va kafe/bar tashkil etish

6) Kompaniyaning falsafasini aniqlash. Xodimlarning motivatsiyasini oshirishning kaliti ish maqsadini aniqlashtirishdir. Maslouning ehtiyojlar ierarxiyasiga ko'ra, odamlarni faqat fiziologik ehtiyojlar va xavfsizlik ehtiyojlari, masalan, "ovqatlanish" va "pul topish" kabi yuqori darajada rag'batlantirish mumkin emas. Xodimlari o'z ishlariga ishtiyoq bilan munosabatda bo'lgan kompaniyalar butun tashkilotga "missiya, qarashlar va qadriyatlar" ni singdiradi va ichki motivatsiyani oshiradi.

7) Natijalarga erishgan xodimlarni tan olish. Uning mehnati, mehnati boshqalar tomonidan e'tirof etilsa, insonning ishtiyoqi ortishi mumkinligi aytiladi.

Natijalarga erishgan xodimlarni maqtash, masalan, tadbirda katta taqdirlash marosimini o'tkazish yoki ijtimoiy tarmoqlarda mukofot g'oliblari bilan intervyular olish kompaniyaga kuch bag'ishlaydi va butun tashkilotda motivatsiyani oshiradi.

Xulosa

Barkamol va mehnatsevar mutaxassislar har qanday tashkilotning farovonligi va raqobatbardoshligining asosidir. Motivatsiyalardan xodim yuqori individual va tashkiliy natijalarga olib keladi. Bu esa butun kompaniyaning o'sishini taminlaydi. Xodimlaringiz yuqori motivatsiya bilan ishlashi uchun turli tizim va chora-tadbirlar ishlab chiqishingizni tavsiya qilamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxari

1. Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент. Изд.3. М., 2004.
2. Салихов А.А, Абдрахимова Р.Г. Мотивация персонала // Международный научный журнал «СИМВОЛ НАУКИ». 2016.
3. Рахимова, И. И., & Рахимова, Х. А. (2022, February). ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ. In Multidiscipline Proceedings of Digital Fashion Conference (Vol. 2, No. 1).
4. Рахимова, И. И., & Ахмедова, М. И. (2023). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ В

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. SPAIN" PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE IMPLEMENTATION OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH", 14(1).

5. Сафарова, Э. М., Юнусов, Р. А., & Рахимова, И. И. (2023). Суицид как медико-социальный аспект: сравнительный анализ суицида. MedUnion, 2(1), 208-215.